

IQLIM O'ZGARISHLARI MUAMMO VA OQIBATLARI. IQLIM
O'ZGARISHIGA QARSHI KURASH. IQLIM O'ZGARISHI VA INSONIYAT.
IQLIM O'ZGARISHI SABABLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321406>

Tuxtamisheva Farangiz Salohiddin qizi

Ibragimova Nafisa Turdimurot qizi

Toshboeva Samida Rustamovna

Omonova Munisa Shapoatovna

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

"Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari " fakulteti

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi 8-20 guruh talabalari

(Surxondaryo, Termiz)

Anotatsiya: *Iqlim o'zgarishida insoniyatning ta'siri, iqlim o'zgarishi sabablari, Iqlim o'zgarishi sayyoramizga halokatli ta'siri, Osiyoda iqlim o'zgarishining ta'siri*

Kalit so'zlar; *Iqlim, ornitolog, sayyora, quyosh, yer, BMT, ekotizimlar Iqlim o'zgarishi muammolari*

Sanoat rivojlanishi oqibatida atmosferaga chiqayotgan uglevodorod gazi miqdori yil sayin ko'paymoqda. Bu esa sayyoramizda "bug'xona hodisasi"ni kuchaytirib, keskin iqlim o'zgarishlarini yuzaga keltiryapti. Oqibatda tabiiy ofatlar ko'paymoqda. Dunyoning ko'pgina mintaqalarida tabiiy muvozanat buzilmoqda: ayrim joylarda yog'ingarchilik odatdagidan ancha ko'p bo'lsa, boshqa hududlarda qurg'oqchilik avj olyapti. Joriy yilning o'zida kuzatilgan "tabiiy me'yorlarning buzilish" holatlari bunga yaqqol misol bo'ladi. 2010 yil bahorida ba'zi Yevropa davlatlarida kuchli suv toshqinlari ro'y berdi, yoz esa juda issiq va quruq keldi.

Jahon meteorologiya tashkiloti rahbari Mishel Jarroning fikricha, sayyoramizda o'rtacha harorat 7 darajaga ko'tarilsa, Yer yuzi hududining teng yarmi hayot uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. Chunki ayrim unumdor yerlar cho'llanishga yuz tutsa, ayrimlari suv ostida qoladi.

Iqlim o'zgarishlari hayvonot olamiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ornitologlarning kuzatuvlariga qaraganda, global isish tufayli Hindistonda yashovchi uzundumli to'tilar shimoliy o'lkalarga ko'cha boshlagan. Olimlarning fikricha, ellik yildan keyin mintaqamizda uzundumli to'tilar qarg'alarga nisbatan ko'payar ekan.

Butun dunyoni xavotirga solayotgan global iqlim o'zgarishining oqibatlari Yevropada yaqqol sezilmoqda. Masalan, bahorda yoqqan tinimsiz yomg'ir keltirib

chiqargan toshqinlar bir necha shaharni vayron qildi. May oyida havo harorati so'nggi 250 yildagi eng yuqori ko'rsatkichga chiqdi. Buning oqibatida Italiya va Shveysariyadagi muzliklar maydoni keskin qisqara boshladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, iqlim o'zgarishi sababli tog'larda o'pirilishlar, daryo o'zanlarining o'zgarishi, landshaftlarning buzilishi ro'y bermoqda.

Osiyoda ham iqlim o'zgarishining belgilari kuzatildi. Iyul-avgust oylarida Bangladesh va Pokistonda yoqqan tinimsiz yomg'ir oqibatida millionlab odamlar boshpanasiz qoldi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, har yili atmosferaga 100 million tonnadan ortiq uglevodorod chiqarilar ekan. Shuning 74 foizi rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Olimlarning fikricha, o'rmon yong'inlari oqibatida atmosferaga chiqayotgan karbonad kislotasi sanoat chiqindilarining 50 foiziga teng ekan. Havoga ko'tarilgan tutun atmosferaning yuqori qatlamida kuyindi zarralarini ko'paytiradi. Oqibatda, sayyoramizga Quyoshdan kelayotgan issiqlik energiyasi qaytadan koinotga yoyilish o'rniga, Yerning o'zida qolib, "bug'xona hodisasi"ni keltirib chiqarmoqda. Jahon hamjamiyati global isishga qarshi qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. 1997 yili sayyoramizda iqlim o'zgarishining oldini olishda hamkorlik maqsadida Kioto protokoli imzolandi. 2005 yildan kuchga kirgan bu hujjat atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini bosqichma-bosqich kamaytirib borishni ko'zda tutadi. Lekin bu maqsadlarga erishish oson bo'lmayotir. Chunki zararli gazlarni kamaytirish uchun ularni chiqarayotgan sanoat korxonalarini faoliyatini to'xtatishga to'g'ri keladi. Bu esa daromaddan voz kechish, ishsizlik muammosini kuchaytirish, demakdir. Shu bois qator davlatlar Kioto protokoli talablarini bajarish masalasiga sovuqqonlik bilan qaramoqda.

BMT tashabbusi bilan Meksikaning Kankun shahrida global isish muammolariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tganligi. sayyoramizda tabiiy muvozanatni tiklash borasidagi ishlar to'xtab qolmaganining isboti desak adashmaymiz. Unda 193 davlatdan 25 ming vakil qatnashmoqda. Konferensiyada tashvish bilan tilga olingan fikr shu bo'ldiki, dunyoda o'rtacha harorat 2-3 foiz ko'tarilgan va bu o'ta tahlikali holdir. Anjuman qatnashchilari barcha davlatlarni, birinchi navbatda, rivojlangan mamlakatlarni tabiiy muvozanatni tiklash yo'lida sarf-xarajatlardan chekinmaslikka da'vat qildi. Ularning fikricha, rivojlangan mamlakatlar "uchinchi dunyo" davlatlariga yangi texnologiyalarni taqdim etishi, ekologik toza ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirishi maqsadga muvofiqdir.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi konventsiyasiga (UNFCCC) ko'ra, iqlim o'zgarishi - bu global atmosferaning tarkibini o'zgartiradigan va Yerda tabiiy ravishda sodir bo'ladigan muntazam

o'zgarishlarni ko'paytiradigan inson faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan iqlim o'zgarishi. sayyora

Erda vaqti -vaqti bilan sodir bo'ladigan tabiiy tsikllar mavjud, shu jumladan iqlim o'zgarishi. Masalan, taxminan 10.000 XNUMX yil oldin, sayyoramizning iqlimi hozirgigidan sovuqroq ediva muzliklar er yuzining katta qismini egallagan; asta -sekin o'zgarishlar oxirgi muzlik davri bilan tugadi.

Iqlim o'zgarishi sayyoramizga halokatli ta'sir ko'rsatadi. Buning oqibatlari chastotada ham, intensivlikda ham ortib bormoqda issiqxona ta'sirining ko'payishi.

Yer tarixida bir necha iqlim o'zgarishlari bo'lgan, ammo inson tomonidan ishlab chiqarilgan bu eng qizg'in. Uning asosiy sababi atmosferaga atmosferaga chiqaradigan sanoat, qishloq xo'jaligi, transport faoliyati va boshqalar. Biroq, iqlim o'zgarishi barcha mamlakatlarga bir xil ta'sir qilmaydi chunki u ekotizimlarning xususiyatlariga va har bir issiqxona gazining issiqlikni ushlab turish qobiliyatiga qarab ishlaydi.

Iqlim o'zgarishi turli xil ta'sirga ega bo'lib, ular quyidagilarga ta'sir qiladi:

Ekotizimlar: Iqlim o'zgarishi ekotizimlarga hujum qiladi, biologik xilma-xillikni kamaytiradi va ko'plab turlarning yashashini qiyinlashtiradi. Shuningdek, u tsikldagi uglerod zaxirasini o'zgartiradi va har bir turning yashash joylarini parchalaydi. Parchalangan yashash joylari - bu hayvonlar va o'simliklar duch keladigan katta xavf va ba'zida bu turning yo'q bo'lib ketishini anglatishi mumkin.

Inson tizimlari: Atmosfera, yog'ingarchilik, harorat va boshqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi sababli. Iqlim o'zgarishi inson tizimiga hujum qiladi, qishloq xo'jaligida ishlash samaradorligini yo'qotadi. Masalan, ko'plab ekinlar haddan tashqari qurg'oqchilik tufayli zarar ko'radi yoki yuqori harorat tufayli etishtirilmaydi, almashlab ekish kerak, zararkunandalar ko'payadi va hokazo. Boshqa tomondan, qurg'oqchilik sug'orish, shaharlarni etkazib berish, ko'chalarni yuvish, bezak, sanoat va hokazolar uchun ichimlik suvi etishmovchiligini kuchaytiradi. Va xuddi shu sababli, bu sog'liqqa zarar etkazadi, yangi kasalliklar paydo bo'ladi ...

Shahar tizimlari: Iqlim o'zgarishi, shuningdek, transport tizimlari yoki yo'nalishlarini o'zgartirishga olib keladigan shahar tizimlariga ta'sir qiladi, yangi texnologiyalarni takomillashtirish yoki binolarga o'rnatish kerak va umuman hayot tarziga ta'sir qiladi

Iqtisodiy tizimlar: Iqtisodiy tizimlar haqida nima deyish mumkin. Shubhasiz, iqlim o'zgarishi energiya olish, ishlab chiqarish, tabiiy kapitaldan foydalanadigan tarmoqlarga ta'sir qiladi ...

Ijtimoiy tizimlar: Iqlim o'zgarishi ijtimoiy tizimlarga ham ta'sir qiladi, migratsiya o'zgarishini keltirib chiqaradi, urushlar va mojarolarga olib keladi, tenglikni buzadi va hokazo.

Afrikadagi iqlim o'zgarishining oqibatlari

Afrika iqlim o'zgarishiga eng zaif qit'alardan biridir. Afrikaning aksariyat qismida kam yog'ingarchilik bo'ladi, faqat markaziy va sharqiy mintaqalarda yog'ingarchilik ko'paymoqda. Taxminlarga ko'ra Afrikada quruq va yarim quruq erlarning ko'payishi kuzatiladi 5 yilgacha 8% dan 2080% gacha. Qurg'oqchilik va ob-havoning o'zgarishi oqibatida suv tanqisligi tufayli odamlar suvni ko'paytirmoqda. Bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga zarar etkazadi va oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish tobora qiyinlashib boradi.

Boshqa tomondan, dengiz sathining ko'tarilishi Iskandariya, Qohira, Lome, Kotonu, Lagos va Massava kabi past qirg'oq mintaqalarida joylashgan yirik shaharlarga ta'sir qiladi.

Osiyoda iqlim o'zgarishining ta'siri

Afrikadan boshqa ta'sirlar Osiyoda ko'rinadi. Masalan, muzliklarning erishi toshqinlar va tosh ko'chkilarining ko'payishiga olib keladi va Tibet, Hindiston va Bangladesh suv resurslariga ta'sir qiladi; Bu o'z navbatida daryolar oqimining pasayishiga va muzliklarning pasayishiga qarab chuchuk suvning mavjudligiga sabab bo'ladi. 2050 yilda, 1000 milliarddan ortiq odam suv tanqisligidan aziyat chekishi mumkin. Janubi-Sharqiy Osiyo va ayniqsa, haddan tashqari ko'p bo'lgan yirik deltalar mintaqalari toshqin xavfi ostida. Kelgusi 30 yil ichida Osiyodagi turli xil bosim va iqlim o'zgarishlari sababli 30 foizga yaqin marjon riflari yo'q bo'lib ketishi kutilmoqda. Yomg'irning o'zgarishi diareya kasalliklarining ko'payishiga olib keladi, asosan toshqin va qurg'oqchilik bilan bog'liq.

Shuningdek, u bezgak chivinlari sonini ko'paytirishi va shu bilan ko'proq Osiyo populyatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin.

Lotin Amerikasidagi oqibatlar Ushbu sohadagi muzliklarning orqaga chekinishi va natijada yog'ingarchilikning pasayishi qishloq xo'jaligi, iste'mol va energiya ishlab chiqarish uchun mavjud suvning kamayishiga olib kelishi mumkin. Mavjud suv tanqisligi bilan oziq-ovqat ekinlarining hosildorligi ham pasayadi va bu oziq-ovqat xavfsizligi muammolariga olib keladi.

Ko'pgina tropik mintaqalarning yo'q bo'lib ketishi tufayli Lotin Amerikasi biologik xilma-xillikni sezilarli darajada yo'qotishi mumkin. Tuproq namligining pasayishi a sabab bo'lishi kutilmoqda tropik o'rmonlarni sharqiy Amazoniyada savannalar bilan asta-sekin almashtirish. Karib dengizida joylashgan yana bir yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan ekotizim - bu ko'plab jonli dengiz resurslari joylashgan mercan riflari. Dengiz sathining ko'tarilishi pasttekis mintaqalarda, ayniqsa Karib dengizida toshqin xavfini oshiradi.

Xulosa; iqlim o'zgarishi va global isish Iqlim o'zgarishi va global isish o'rtasidagi farqni xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishi - bu Yer sharining yoki

mintaqaning uzoq vaqt davomida o'zgarishi, global isish esa Yerning o'rtacha haroratining ko'tarilishi. Darhaqiqat, global isish ba'zi hollarda iqlim o'zgarishiga olib keladi, chunki haroratning oshishi yog'ingarchilikning ko'payishiga olib keladi va ma'lum bir mintaqadagi eng past va eng yuqori haroratni o'zgartiradi. Odamlarning aralashuvi - tezlashadigan umumiy omil, chunki havo ifloslanishi global isishga ham, iqlim o'zgarishiga ham yordam beradi. Bundan tashqari, ikkalasi ham er yuzidagi har bir tirik organizm uchun tahdididir, chunki tez o'zgarib turadigan ob -havo sharoiti ko'plab hayvonlarga salbiy ta'sir qiladi va ko'plab noyob turlar Yer yuzidan yo'qolib bormoqda. Shuning uchun Yerda hayotni saqlab qolish uchun darhol keskin harakatlarni amalga oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.renovablesverdes.com
2. www.medium.com
3. "Global isish". Vikipediya, Vikimedia fondi, 2019 yil 30 -avgust, Bu erda mavjud .
4. "Iqlim o'zgarishi." Vikipediya, Vikimedia fondi, 2019 yil 29 -avgust, Bu erda mavjud